

A Internet das Coisas em Contexto Doméstico: dimensões sociais

Ana Delicado
Jussara Rowland
Mónica Truninger
Carolina Mourão
Marta Rosales
Ana Viseu

RESEARCH BRIEF 2024

O projeto

Engage_IoT Envolvimentos sociais com a Internet das Coisas é um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (EXPL/SOC-SOC/1375/2021), desenvolvido no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa entre 2021 e 2023.

O objetivo central deste projeto é compreender como os atores sociais (produtores, consumidores, reguladores) se envolvem com um novo tipo de tecnologia, a Internet das Coisas (na sigla inglesa IoT), desde o nível macro dos imaginários sociotécnicos até ao nível micro das práticas de utilização.

Por um lado, o nosso objetivo foi explorar as narrativas coletivamente mantidas e institucionalmente estabilizadas que presidem à elaboração e governo deste tipo de tecnologia digital, os discursos e imagens em torno das suas possibilidades, bem como os seus riscos, e avaliar se o envolvimento a montante, o co-design e a governação inclusiva estão a ser incorporados no desenvolvimento e disseminação da IoT.

Por outro lado, examinámos como os utilizadores da IoT incorporam esta tecnologia nas suas vidas quotidianas, como se apropriam e interagem com os objetos, lhes atribuem significados, desenvolvem novas competências, e transformam práticas.

O projeto centrou-se nos usos domésticos da IoT: automação doméstica, bens de consumo inteligentes (aparelhos domésticos e pessoais, brinquedos), dispositivos de monitorização utilizados em pessoas e animais de estimação, assistentes digitais, etc.

No domínio social e económico, este projeto visou gerar conhecimentos que possam ser utilizados por decisores políticos, empresas, cientistas, *stakeholders* e cidadãos, de forma a incorporar os interesses e preocupações dos cidadãos no desenvolvimento de produtos tecnológicos, na criação de salvaguardas e medidas de mitigação de riscos potenciais, na regulação e na tomada de decisões políticas em torno de inovações nos domínios das tecnologias digitais.

<https://engageiot.wordpress.com/>

Metodologia

O projeto assentou numa combinação de metodologias de investigação sociológica que compreendeu cinco tarefas principais:

1. Mapear a rede de atores envolvidos na IoT
2. Examinar os imaginários sociotécnicos da IoT
3. Analisar os usos da IoT na vida quotidiana
4. Fórum híbrido: debate sobre imaginários e domesticação
5. Comunicação e divulgação

Estas tarefas foram executadas com recurso a várias técnicas de recolha e análise empíricas:

- Análise documental: análise de conteúdo de legislação europeia e nacional, planos e programas de ação, relatórios, folhetos, websites de entidades públicas e privadas, publicações periódicas
- Análise de media: análise de conteúdo quantitativa e qualitativa de artigos de imprensa do *Público* (N=97), *The Guardian* (N=186) e *El País* (N=148)
- Análise estatística: análise dos resultados relativos a utilização da IoT no Inquérito à Utilização das TIC nas famílias e indivíduos de 2020 e 2022 (Eurostat)
- Entrevistas semiestruturadas com atores-chave (*stakeholders*): 16 entrevistas a responsáveis de instituições públicas, empresas, associações e centros de investigação (identificadas no texto como ES#)
- Entrevistas e etnografia com famílias: 21 entrevistas em profundidade realizadas a utilizadoras de IoT, com observação e recolha de imagens (identificadas no texto como EF#)
- Workshop com utilizadores, produtores e reguladores de IoT, realizado em dezembro de 2023

Equipa: Ana Delicado (PI), Marta Rosales (Co-PI), Mónica Truninger, Jussara Rowland, Ana Nunes de Almeida, Carolina Mourão, Mara Almeida (Faculdade de Ciências da ULisboa) e Ana Viseu (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa).

O que é a Internet das Coisas

A Internet das Coisas (IoT, Internet of Things, em inglês) é o “conjunto de objetos ligados à Internet, capazes de comunicar com os humanos, mas também entre si, graças a sistemas de identificação eletrónica, permitindo-lhes recolher, transmitir e tratar dados, com ou sem intervenção humana”.¹

Ainda que desde os primórdios da Internet tenha havido tentativas de conectar objetos físicos em redes sem fios e que conceitos como “objetos inteligentes” (objetos que interagem com humanos ou com outros objetos)² ou “domótica” (aplicação de tecnologias da informação e comunicação e de tecnologias robóticas a equipamentos domésticos¹) lhe tenham sido precedentes, o termo Internet das Coisas é cunhado em 1999 por Kevin Ashton numa palestra para a Procter & Gamble.³

A Internet das Coisas tem um amplo leque de domínios de aplicação: da esfera doméstica ao setor industrial, das cidades (“*smart cities*”) à saúde, da agricultura aos transportes, das redes elétricas ao corpo humano. Uma arquitetura de sensores e objetos conectados permite monitorizar e atuar à distância, em alguns casos de forma automática e sem intervenção humana.

Na esfera doméstica, uma ampla gama de equipamentos eletrónicos pode ser ligada a redes sem fios e controlada a partir de telemóveis inteligentes, computadores, tablets ou mesmo de uma televisão smart. Dos frigoríficos aos equipamentos de ar condicionado, das lâmpadas à chaleira, da câmara de videovigilância ao assistente virtual, dos estores automáticos aos alarmes, as casas contemporâneas podem dispor desta tecnologia, quer como elementos isolados, quer em sistemas integrados. Ao nível pessoal, existem relógios inteligentes, pulseiras de fitness, óculos e até vestuário (denominados “*wearables*”) que permitem monitorizar e registar os batimentos cardíacos, a temperatura do corpo, os padrões de sono, entre outros indicadores.

1. APDSI (2019) Glossário da Sociedade da Informação, http://apdsi.pt/wp-content/uploads/2018/03/GLOSSA%CC%81RIO-DA-SOC-INFORMACAO_v2019-APDSI.pdf

2. Kallman, Marcelo; Daniel Thalmann (1998). *Modeling Objects for Interaction Tasks*. Proc. Eurographics Workshop on Animation and Simulation. Springer. pp. 73–86

3. Aguiar, R. L. (ed.) et al. (2023), Tecnologias emergentes, CNCS, <https://cncs.gov.pt/docs/rel-tecemer2023-observ-cncs.pdf>

O domínio de aplicação das IoT

IoT em casa

Imaginário da Internet das Coisas

Imaginários sociotécnicos são “visões coletivas, institucionalmente estabilizadas e publicamente realizadas de futuros desejáveis, animadas por compreensões partilhadas de formas de vida social e de ordem social alcançáveis através de, e apoiadas por avanços na ciência e na tecnologia”.⁴

As narrativas sobre a Internet das Coisas, particularmente nos *media* e nos documentos oficiais prestam-se a ser examinadas à luz do conceito de imaginários sociotécnicos.

Em primeiro lugar, a IoT é habitualmente incluída numa listagem de tecnologias conexas, muitas vezes sem referência às suas especificidades.

*As novas tecnologias digitais, como os sistemas de inteligência artificial, a tecnologia 5G, a computação em nuvem e de proximidade e a Internet das coisas, constituem -se, no seu conjunto, como um dos principais alicerces da transição energética da economia.*⁵

IoT e outras tecnologias digitais

Em segundo lugar, as referências à importância IoT são muitas vezes acompanhadas de dados numéricos sobre o crescimento exponencial dos dispositivos conectados, sobretudo a sua projeção futura.

*Que número poderá ser maior do que o de estrelas na nossa galáxia ou o número de neurónios no cérebro humano? O número de dispositivos que em breve poderão vir a estar ligados através da Internet em todo mundo – a resposta foi dada na Web Summit pelo presidente da Samsung.*⁶

4. S. Jasanoff, S.H. Kim (Eds.), (2015) *Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power*, University of Chicago Press.

5. Plano de Ação para a Transição Digital, Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, DR 21/04/2020

E, no entanto, muitas destas previsões têm se revelado exageradas.

O termo Internet das Coisas deu também origem a uma série de derivações, como “Internet das Coisas Móveis” ou “Internet das Coisas Vivas”, salientando a especificidade de algumas áreas de aplicação.

IoT

Os discursos sobre IoT tendem a associar-lhe uma série de ideias-chave:

Revolução

*A “Internet das Coisas” nada mais é do que a revolução tecnológica gerada por conectar os itens usados do dia a dia à Internet.*⁷ (*Público*, 26/05/2019)

Promessa

*A IoT promete um mundo totalmente conectado.*⁸ (*El País*, 01/11/2019)

Viagem

*Young Sohn reconheceu que os desafios não serão simples: “A viagem vai ser muito drástica, muito dura e não haverá respostas óbvias.”*⁶ (*Público*, 06/11/2018)

Magia

*Um pequeno interruptor Wifi pode fazer magia com um dispositivo tradicional.*⁹ (*El País*, 09/01/2019)

Utopia/ distopia

*A evolução caótica da Internet das coisas alimenta todas as imaginações utópicas e distópicas.*¹⁰ (*The Guardian*, 24/07/2015)

Mudança rápida

*director de cibersegurança e privacidade (...) avisou que as mudanças vão ser rápidas. “O futuro está a chegar muito depressa” (...) “Tudo está ficar mais rápido e mais complexo. Talvez não entendamos sequer o que vai acontecer dentro de três ou quatro anos.”*¹¹ (*Público*, 24/11/2015)

A Internet das Coisas em Portugal

Produtos

Em Portugal encontra-se à venda um leque alargado de dispositivos IoT, tanto em lojas especializadas, como em grandes superfícies e até supermercados de desconto. Também podem ser adquiridos *online*, nomeadamente em plataformas internacionais.

Produtos IoT à venda numa grande superfície

Empresas

Apesar de a maioria dos produtos IoT serem fabricados no estrangeiro, há algumas empresas em Portugal que desenvolvem os seus próprios dispositivos, se bem que mais para o mercado industrial que para o mercado doméstico.

Este setor inclui também empresas de domótica, que trabalham sobretudo em articulação com empresas de construção civil, na fase de construção dos edifícios, e operadores de telecomunicação, que oferecem serviços e produtos a clientes domésticos (*wearables* e casa inteligente) e, principalmente, a empresas.

Uma das maiores operadoras de telecomunicações nacional dispõe de um laboratório que dá apoio a empresas para desenvolverem produtos e serviços e um concurso anual de projetos IoT.

Ensino

Em Portugal, várias instituições de ensino superior oferecem programas de formação em IoT, maioritariamente Unidades Curriculares, cursos rápidos e, num caso, um Mestrado.

I&D

Os centros de investigação desenvolvem projetos de I&D, de financiamento nacional ou internacional, maioritariamente em consórcio com empresas (operadores de telecomunicações e empresas utilizadoras de IoT) e entidades públicas (municípios e outras).

ESTADO

Ao Estado acometem três funções principais no domínio da IoT: regulação, promoção e cibersegurança.

Regulação: sem legislação dedicada, mas abrangida em outros domínios (proteção do consumidor, proteção de dados pessoais, regime jurídico da segurança do ciberespaço).

Promoção: desenvolvimento das redes 5G (ANAMCOM), apoio a empresas e administração público para integração de IoT (Portugal Digital), apoio a Polos de Inovação Digital (IAPMEI), formação de utilizadores.

Cibersegurança: informação e formação em segurança no uso da IoT (Centro Internet Segura), relatório anual *Cibersegurança em Portugal: riscos e conflitos* (Observatório de Cibersegurança, Centro Nacional de Cibersegurança), resposta a incidentes (CERT.PT).

Organizações da Sociedade Civil

No domínio da IoT há várias associações em Portugal, mais generalistas (defesa dos consumidores) ou mais especializadas na Sociedade da Informação, que desenvolvem atividades como a proteção dos direitos dos utilizadores, o lobbying político (nacional e internacional), a formação de profissionais e de utilizadores e a divulgação de informação. As associações especializadas reúnem, frequentemente, empresas do setor digital, operadores de telecomunicações, centros de investigação.

A Internet das Coisas nas casas portuguesas

Utilizadores de dispositivos IoT

Fonte: Eurostat, 2022

Dispositivos IoT utilizados

Fonte: Eurostat, 2022

Perfil dos utilizadores de dispositivos IoT

- Indivíduos mais jovens
- Indivíduos com níveis de educação mais elevados
- Famílias com maiores rendimentos económicos
- Famílias que vivem em cidades
- Famílias com filhos
- Famílias de profissionais TIC

Fonte: Eurostat

De acordo com os dados do Eurostat (inquérito ao uso das tecnologias de informação e comunicação nas famílias e nos indivíduos), em 2022, 34% dos inquiridos em Portugal eram utilizadores de dispositivos domésticos ligados à Internet. Este valor é apenas um pouco inferior à média europeia (37,5%) e representa um pequeno decréscimo face aos resultados obtidos em 2020 (36,6%).

No que respeita aos dispositivos IoT utilizados, os mais frequentes são, por larga margem, as televisões inteligentes (52%). Tal poderá dever-se à elevada disponibilidade destes eletrodomésticos ligados à internet (já é difícil comprar televisores sem esta funcionalidade), o seu custo acessível e o facto de os televisores serem equipamentos frequentemente substituídos, bem como a sua indispensabilidade para aceder a plataformas de streaming. Seguem-se os acessórios pessoais, como relógios inteligentes e pulseiras de fitness (28%), também disponíveis no mercado numa alargada gama de preços. Em terceiro lugar surgem as consolas de jogos com ligação à Internet (25%), indispensáveis para participar em jogos online com múltiplos jogadores.

Com valores mais baixos de utilização encontram-se os sistemas de som e colunas inteligentes (12%). Abaixo já dos 10% situam-se os automóveis com conexão à internet sem fios (9%), eletrodomésticos com aspiradores ou frigoríficos (9%), dispositivos médicos como medidores de tensão arterial (8%) e assistentes virtuais (7%). Sistemas de iluminação, climatização e contadores inteligentes cifram-se nos 6%. O mesmo valor regista os sistemas de alarme e câmaras de vigilância. Brinquedos ligados à internet não atingem os 2%.

Considerando os perfis de utilizadores dos dispositivos IoT, verificamos que o uso é mais comum entre os indivíduos mais jovens, com níveis de educação mais elevados e rendimentos familiares mais altos. Famílias com filhos e que residem em cidades são utilizadores mais frequentes. Por fim, há que notar que uma proporção significativa dos utilizadores desempenha profissões na área das tecnologias da informação. Estes dados revelam assim um "fosso digital" no acesso à IoT, evidenciando que a literacia digital e a formação específica são cruciais para a utilização destas tecnologias, enquanto as populações mais desfavorecidas, muitas das quais ainda sem acesso doméstico

Práticas de uso da IoT doméstica

Com base nas entrevistas às famílias, é possível traçar um esboço de como as pessoas utilizam os dispositivos da IoT e os integram na sua rotina doméstica.

Em primeiro lugar, encontramos diferentes graus de adoção da IoT: desde utilizadores que possuem um único dispositivo (geralmente um relógio inteligente) até os que têm seis ou mais tipos de produtos ligados à internet em casa.

Em alguns casos, ter dispositivos conectados não significa que essa funcionalidade seja usada

Não, não utilizo. Era para quê? Também para lavar roupa quando eu estou fora de casa? Quem é que a estende? (EF#15)

Outros utilizadores ativam os dispositivos apenas quando se encontram em casa,

tu consegues controlar isto à distância, só que nós nunca usámos essas características do robot porque como temos animais, nós não vamos ligar o aspirador, sem estarmos em casa. Porque eu sei lá o que é que os cães vão fazer ao aspirador, ou o que é que o aspirador vai fazer aos cães! (EF#8)

Por fim outros usam as suas funções remotamente

eu estando a caminho de casa, por exemplo, estou nos transportes públicos, estou no autocarro, e eu posso meter a minha comida a cozinhar. E acaba por poupar muito tempo, para todos os efeitos. (EF#7)

Em alguns casos em que a utilização da IoT é mais sofisticada, os utilizadores procuram automatizar a ativação dos dispositivos:

Criamos cenários nas aplicações. Criamos cenários diários para se ajustarem ao nosso dia-a-dia também. Para o ar-condicionado tenho três cenários que é o desligar tudo, ou então pôr no modo Dry para secar, para tirar a humidade, ou então no modo quente para aquecer a casa. Para o verão ainda não pus nenhum cenário agora para arrefecer. (EF#21)

Nestes casos, os utilizadores usam geralmente plataformas centralizadoras, como o Home Assistant (de código aberto), para gerir os diferentes equipamentos, ao invés das aplicações individuais dos aparelhos.

O nascimento de filhos é muitas vezes uma motivação para adquirir dispositivos IoT, de forma a responder a novas necessidades ou aliviar o trabalho doméstico: monitores de bebés, câmaras, aquecedores de biberon, aspiradores, robots de cozinha.

Há objetos IoT que são de uso diário,

eu simplesmente digo “bom dia, Google” e enquanto tiro o meu café, [ele] abriu as janelas, disse-me como é que vai estar o dia, o que é que eu tenho para fazer nesse dia, que lembretes é que tenho... e isto resume a minha rotina matinal a 5 minutos. (EF#8)

enquanto outros são utilizados apenas em períodos específicos

usamos [a câmara] mais nas férias, deixamo-la ligada e usamos como monitorização da casa e como alarme, porque ela também deteta movimento e avisa quando há movimento. Não usamos no dia-a-dia, não a temos ligada agora. (EF#19)

A adoção de produtos IoT não implica necessariamente novas práticas, mas antes a transformação de práticas já existentes

nós quando adquirimos a Bimby, o plano do Cookidoo foi de oferta. E depois nós começámos a perceber a vantagem que aquilo tinha no nosso dia-a-dia, até para experimentarmos e diversificarmos um bocadinho aqui a nossa dieta (EF#17)

Por vezes, os dispositivos IoT não obviam o uso de dispositivos similares, mas não conectados.

O Roomba aspirava sozinho, voltava à base sozinho. (...) Mas depois aspira-se uma vez por semana com o aspirador normal (EF#19)

A relação dos utilizadores com os objetos pode adquirir uma dimensão quase afetiva, com a atribuição de nomes, sobretudo no caso de aspiradores (“escrava Isaura”, “Franjinhas”, “Gina”).

As práticas de uso dos dispositivos IoT alteram-se ao longo tempo, nuns casos intensificam-se, noutros podem diminuir ou até desaparecer

é verdade que comprei uma Alexa, é verdade, mas já está na garagem e já não a uso. Não senti... não me foi útil (EF#4)

Aspirador robot

Benefícios e vantagens da IoT doméstica

Para os *stakeholders*, os benefícios da IoT são claramente mais visíveis no domínio da produção agrícola e industrial (aumentos de eficiência, substituição de mão-de-obra), na gestão de recursos (monitorização constante), nos cuidados de saúde, ou no apoio a idosos e pessoas vulneráveis. No entanto, reconhecem que na esfera doméstica também permite facilitar a vida das pessoas, proporcionando ganhos de tempo, conforto, lazer, bem-estar e segurança.

Há muitas áreas em que o facto de nós termos muita informação em massa, nos permite prever de uma forma muito mais exata o que é que vai acontecer, e dessa forma, temos benefícios para toda a gente (ES#13)

Já para os utilizadores, são múltiplos os benefícios que reconhecem aos seus dispositivos IoT, alguns específicos a determinados equipamentos, outros mais transversais.

Conforto

a questão do aquecedor, os sensoresinhos de temperatura e de humidade, não é? Portanto, isso permite-me fazer aqui um controlo também da casa e perceber se estamos ou não a ter um ambiente confortável (EF#17)

Comodidade

eu posso estar aqui e de repente quero desligar, não tenho que estar a levantar para apagar a luz e essa parte é interessante. (EF#14)

Autonomia

a Bimby, em termos da cozinha, porque permite-nos gerir sem ter que estar sempre a tomar conta. Por exemplo, o arroz, ela faz o arroz sozinha e não deixa queimar, desliga-se e fica lá; (EF#19)

Segurança

Mais segura, o facto de termos também os sistemas de vigilância, como de entrada e saída aqui da porta, permite-nos controlar os eventuais movimentos (EF#21)

Personalização

o facto de personalizar a informação ajuda a que sintamos que é uma coisa mais nossa, não é? Que não é um robot de qualquer pessoa, pronto que alguém que já sabe os nossos hábitos, o que é que nós gostamos, e às vezes digo: "Alexa põe música". E ela, põe. E eu digo: "essa não gosto". Ok, vou registar que tu não gostas dessa. (EF#11)

Poupança de tempo e esforço

as coisas poderem acontecer quando não estamos em casa, ou seja, podemos controlar à distância e isso é qualquer coisa que facilita imenso. Posso programar a máquina para quando chego a casa. Ou seja, ela está pronta quando eu chego a casa ou de manhã. Posso chegar a casa e o aspirador já ter limpo a casa, poupa-me o trabalho. Enfim, acho que acima de tudo é isso: facilita a vida. (EF#5)

Valor lúdico

Para quem tem crianças então, aquilo [assistente virtual] é super adorável, que é eu pergunto ao Google qual é o animal do dia, e ele faz toda uma descrição do animal do dia, as características, curiosidades, o barulho do animalzinho que ele faz, portanto, são coisas muito engraçadas.(EF#8)

Companhia

[Assistente virtual] Faz alguma companhia até porque a pessoa não está sozinha se estiver em casa. Não está sozinha a cozinhar e é engraçado a multiplicidade de coisas que pode explorar. (EF#11)

Saúde/monitorização

[Com o relógio inteligente] Sinto que posso tomar decisões mais informadas sobre aquilo que é a minha saúde, sobre se eu ando um conjunto de dias a dormir muito pouco, percebo que "olha, vê lá, presta atenção, porque isso vai-se refletir na tua saúde daqui a uns anos". Ou, no caso do desporto, perceber se estou a exagerar ou não, por exemplo, no tempo que estou a correr (EF#17)

Poupança de dinheiro/energia

E economia, na minha opinião, sim, economia também, a poupança energética, sem dúvida.. (EF#20)

A questão do apoio a idosos ou pessoas com necessidades especiais não surgiu nestas entrevistas, possivelmente pelas características da amostra (entrevistados entre os 20 e os 60 anos, sem familiares a cargo para além dos filhos).

Luzes de cozinha IoT e botão de controlo

Riscos da IoT doméstica

No relatório Cibersegurança em Portugal, a IoT é recorrentemente referida como uma das tecnologias que coloca desafios estratégicos ao ciberespaço de interesse nacional. Os stakeholders entrevistados identificaram múltiplos riscos suscitados pela IoT: ataques DDoS (negação de serviço distribuído) através de dispositivos IoT, utilização dos dispositivos de IoT como portas de entrada para ciberataques a redes, hacking de dispositivos, acesso não autorizado a dados, imagens e sons, venda de dados dos utilizadores.

Alguns destes riscos não escapam à atenção dos utilizadores, como a invasão de privacidade

a questão da câmara que tem ligação à internet (...) por exemplo, posso pôr a minha filha a dormir e apontar a câmara em direção a ela, e vou beber um café à rua e estou com a câmara sempre disponível na aplicação. A mim isso incomoda-me. Incomoda-me o facto de ter imagens dentro de casa da minha filha que podem ser, não sei, intercetadas, de alguma maneira, através da utilização da internet. (EF#9)

ou o acesso aos seus dados

O que nos preocupa é sempre a gestão dos dados que é feita (...) que eles monitorizam tudo: quando estamos em casa, quando não estamos, quando é que utilizamos mais, o que é que utilizamos mais... têm acesso a todo esse tipo de informação (EF#19)

que podem ser usados para prejudicar os utilizadores

Há o risco ilegal de alguém hackear isto e publicar os dados ou vendê-los em algum sítio, que é um risco marginal, pode acontecer, mas também não é uma coisa que me preocupe muito. E há o risco legal, ou seja, de eles usarem estes dados para vender a seguradoras e outras coisas e para criar perfis disto e daquilo, que é outro risco que existe, se calhar preocupa-me mais do que o do roubo (EF#2)

ou com fins comerciais

eles recolhem imensa coisa e passamos de clientes a produtos (...) a verdade é que nós nos tornamos um produto porque eles vendem a informação, os nossos gostos, as nossas rotinas (...) A publicidade é muito importante, eles têm que saber o que é que a gente gosta, o que é que não gosta e vender as nossas informações vale muito dinheiro (EF#8)

No entanto, foram vários os entrevistados que afirmaram não se preocupar com este tipo de riscos.

não se sabe bem o que é que as empresas que estão por trás disso podem querer ou não dos nossos dados. De um modo geral, eu não me preocupo muito com isso, porque também não tenho muita coisa a esconder (EF#20)

Por outro lado, tanto stakeholders como utilizadores identificam também questões e problemas associados a estes dispositivos que limitam as suas potencialidades. É o caso dos problemas de interoperabilidade entre dispositivos de marcas diferentes

acaba por ser pouco prático a pessoa ter que ter várias aplicações (EF#17)

a possível indisponibilidade de atualizações ou manutenção

Porque todas estas coisas... se acaba uma empresa destas, de repente, significa que os interruptores [deixam de funcionar] (EF#20)

as limitações das redes (fibra ou móveis) de que os dispositivos IoT dependem para funcionar

na altura também quando adquiri essa lâmpada, a minha própria rede não era espetacular em termos de estabilidade (...) E então a lâmpada falhava muitas vezes (EF#17)

o desgaste dos equipamentos

com os shellys eu tinha algum receio que o facto de ligar e desligar muitas vezes os equipamentos que pudesse levar, por exemplo, a curtos-circuitos ou a maior desgaste do equipamento principal. Isso era uma preocupação minha. (EF#21)

o perigo de operar equipamentos à distância, sem supervisão

a chaleira elétrica, nós podemos pôr a funcionar na aplicação, só que se não tiver lá água dentro, aquilo está a funcionar e pode danificar o aparelho. [Preocupa-me] isto de funcionar sem a quantidade mínima de água exigida e poder causar ali algum incêndio. (EF#21)

e as quebras de eletricidade, que tornam os dispositivos inoperantes

às vezes, quando, por exemplo, falta a luz, é um problema! Ter aparelhos eletrónicos para tudo, quando falta luz, eu não consigo abrir os estores, ou eu tenho que ir lá manualmente fazer qualquer coisa, é muito chato! (EF#8)

Termómetro IoT

Mitigação de riscos da IoT

Ainda que nem todos os stakeholders considerem que cabe aos utilizadores mitigar os riscos dos equipamentos IoT (reservando esse papel aos fabricantes e reguladores), muitos advogam que haja mais informação sobre cibersegurança

eu acho que há aqui, em termos de mensagem, três coisas. Só estar ligado à internet se for necessário; manter atualizados os sistemas; e ter boas passwords e alteradas por defeito nos dispositivos. (ES#22)

No que respeita aos utilizadores, muitos tomam medidas preventivas para proteger a segurança dos seus equipamentos e a sua privacidade. A isto não será alheio o facto de uma boa proporção dos entrevistados trabalhar ou ter formação na área das tecnologias de informação.

Entre as medidas, referidas, encontra-se a mudança da palavra-passe do router

alterar a password da conta com maior frequência. (EF#21)

a opção por dispositivos com mais garantias de segurança

para mim a cautela e o planeamento sempre foram muito importantes (...) até fazer um investimento, estudo muito antes de começar a utilizar o que quer que seja, pronto. Para evitar já precisamente o malpractice, o mau uso, que aquilo se vire contra nós, perceber um bocadinho as limitações (EF#17)

a aquisição de equipamentos por radiofrequência e não wifi

Nós quando também optámos pela câmara de radiofrequência, também tinha essa questão, que era o facto de sabermos que não é acessível a mais ninguém de fora, enquanto que uma ligação à internet pode ser sempre utilizada por alguém que perceba do assunto e que não seja suposto (EF#21)

Painel de controlo Home Assistant

a instalação de software de controlo próprio (como o Home Assistant) e não o fornecido pelo fabricante

este não usa a cloud, ou seja, não manda dados para sítio nenhum. O mapa [da casa, para o aspirador robot] e toda a informação fica aqui, tem uma série de estatísticas, mas que estão cá dentro, não são partilhadas com ninguém (...) a principal vantagem é que isto é totalmente independente de tudo o resto, poe-se por cima do software do fabricante e isola-o do resto da internet e faz ele a ligação para fora. (EF#2)

não utilização dos dispositivos em certas zonas da casa (quartos)

Tínhamos alguns cuidados [com a câmara], não a deixar no quarto (...) Temos esses cuidados. Ela está nos sítios mais da casa que não seja quartos, casas de banho, normalmente agora fica na sala. (EF#19)

desativar algumas funções

aquilo que me choca mais, que é ter a coisita da voz ativa [no relógio inteligente], eu tenho desativado, eu não tenho aqueles comandos de estar sempre à escuta (...). Portanto, eu carrego no botão e só quando carrego no botão é que ela salta, e me permite dar-lhe um comando (EF#17)

evitar o uso remoto dos equipamentos

eu liguei o aquecedor e, de repente, por alguma razão, pode sobreaquecer e pode haver um incêndio (...) já equacionámos isso. E talvez a partir daí tenhamos reduzido um bocadinho a utilização da ligação remota. Portanto, quando o fazemos, fazemos do género, vamos chegar daqui a 20 minutos a casa ou daqui a 10 minutos a casa, portanto, não há problema nenhum. (EF#9)

ou mesmo deixar de utilizar equipamentos mais inseguros

acabei por adquirir essa lâmpada, veio diretamente da China, o que fez com que ela utilizasse o firmware de comunicação chinês que transmitia demasiados dados para aquilo que eu gostava, e esses dados não ficavam só cingidos à nossa utilização do acender e desligar a luz, não. Como nós temos que ter a aplicação no nosso telefone e a aplicação tem um conjunto de permissões, aquilo ao final do dia até pode recolher mais informação daquilo que nós utilizamos dentro do nosso próprio telefone. Então acabei por descontinuar essa lâmpada cá em casa (EF#17)

O futuro da IoT

Stakeholders e utilizadores reunidos no *workshop* apontaram algumas pistas sobre como antecipam (ou desejam) o desenvolvimento da IoT.

- * Expansão dos dispositivos ligados à internet
- * Melhor interoperabilidade dos dispositivos ligados
- * Ligação à internet de dispositivos não eletrónicos
- * Crescimento das aplicações no domínio da saúde e da sustentabilidade
- * Maior adaptação dos dispositivos às necessidades dos utilizadores (customização)
- * Maior autonomização dos dispositivos (ações ciber-cinéticas em vez de avisos que requerem uma resposta do utilizador)
- * Maior facilidade de uso dos dispositivos
- * Assegurar a continuidade de mecanismos analógicos
- * Integrar no desenvolvimento dos produtos as perspetivas dos utilizadores, em particular pessoas com necessidades especiais

RECOMENDAÇÕES

- * **Democratizar o acesso a produtos e serviços IoT que promovam a autonomia e segurança de pessoas idosas e de pessoas com necessidades especiais.**
- * Democratizar o acesso a produtos e serviços IoT que permitam ganhos de eficiência energética e poupança de recursos nas casas.
- * **Incrementar a segurança de produtos IoT, através de normas para fabricantes e comercializadores, etiquetagem e manuais de utilização.**
- * **Incrementar a informação e formação de utilizadores em normas de cibersegurança, em contextos de educação formal e não formal.**

Sugestão de citação: Delicado, A., Rowland, J., Truninger, M., Mourão, C., Rosales, M., & Viseu, A. (2024), Dimensões sociais da Internet das Coisas em contexto doméstico. Research brief. Lisboa: ICS-ULisboa

ISBN: 78-972-671-771-3

Créditos: Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto EXPL/SOC-SOC/1375/2021.

DOI 10.54499/EXPL/SOC-SOC/1375/2021